

МАЙНДФУЛНЕСС-ПРАКТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИСТОЩЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Жабарова Люция Алиевна¹, Аллаберганова Гаухар Шакировна²

¹Доктор философии (PhD) по психологическим наукам доцент Центра подготовки научных и педагогических кадров Университета Пучон в городе Ташкент,

²Магистранта 1 курса специальность 70410801 – Менеджмент: Образовательный менеджмент Университета Пучон в городе Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177775>

Аннотация. В статье рассматривается роль майндфулнесс-практик в профилактике эмоционального истощения педагогов. Проанализированы зарубежные и отечественные исследования, показывающие эффективность практик осознанного внимания и медитации для снижения уровня стресса и профессионального выгорания. Сделан вывод о том, что внедрение майндфулнесс-практик в образовательные учреждения способствует повышению психологической устойчивости педагогов, улучшению эмоционального состояния и качества образовательного процесса.

Ключевые слова: майндфулнесс, эмоциональное истощение, профессиональное выгорание, педагоги, психологическая устойчивость

Abstract. The article examines the role of mindfulness practices in preventing emotional exhaustion among teachers. Foreign and domestic studies are analyzed, demonstrating the effectiveness of mindfulness and meditation practices in reducing stress and professional burnout. It is concluded that the implementation of mindfulness practices in educational institutions contributes to enhancing teachers' psychological resilience, improving emotional well-being, and the quality of the educational process.

Keywords: mindfulness, emotional exhaustion, professional burnout, teachers, psychological resilience

Аннотация. Мақолада педагоглардаги эмоционал бўшаши олдини олишда майндфулнесс-амалларнинг аҳамияти муҳокама қилинади. Хорижий ва маҳаллий тадқиқотлар таҳлил қилинади, улар майндфулнесс ва медитация амалларининг стресс ва профессионал чарчаши камайтиришида самарали эканини кўрсатади. Таъкидландики, таълим муассасаларида майндфулнесс-амалларни жорий этиши педагогларнинг психологик барқарорлигини ошириш, эмоционал ҳолатини яхшилаш ва таълим сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: майндфулнесс, эмоционал бўшаши, профессионал чарчаш, педагоглар, психологик барқарорлик

Введение. Профессиональное эмоциональное истощение-ключевой компонент синдрома профессионального выгорания-представляет собой состояние глубокой усталости ощущения опустошенности эмоциональных ресурсов, снижение мотивации и интереса к работе, а также снижение профессиональной эффективности у педагогов. Этот феномен получил широкое признание в психологии труда и педагогике и стал предметом интенсивных исследований, поскольку негативно влияет как на качество преподавания, так и на психическое здоровье самих учителей. В последние годы проблема

эмоционального истощения у педагогов стала особенно актуальной во многих странах из-за возрастающих образовательных требований, увеличения рабочей нагрузки и недостаточной психологической поддержки, что привело к росту уровня профессионального стресса и, как следствие, увеличению случаев выгорания. Одним из перспективных подходов к профилактике эмоционального истощения является майндфулнесс-практика-психологическая стратегия, направленная на развитие осознанности, самоосознания и эмоциональной регуляции. Основы майндфулнесс были систематизированы в конце XX века в рамках программы Mindfulness-Based Stress Reduction, разработанной Джоном Кабат-Зинном, которая показала высокую эффективность в снижении стресса и улучшении психоэмоционального состояния в разных профессиональных группах. [1]

Современные исследования свидетельствуют о том, что интервенции, основанные на майндфулнесс, способны значительно снижать уровень стресса и выгорания среди учителей. Систематический обзор показывает, что такие программы демонстрируют обнадеживающее влияние на психологическое состояние педагогов, хотя компоненты и методики вмешательств могут различаться. Кроме того, эмпирические исследования показывают, что уровень майндфулнесс у педагогов обратно коррелирует с эмоциональным истощением и связан с повышенным ощущением профессиональной эффективности, мотивации и общего благополучия. Подводя итог, изучение практик майндфулнесс в контексте профилактики эмоционального истощения учителей является актуальным направлением современного психологического исследования, поскольку оно объединяет новейшие достижения в области психического здоровья с прикладными задачами поддержки педагогов и повышением качества образовательной среды.[7]

Основная часть. 1. Понятие майндфулнесс и его роль в психологии. Понятие майндфулнесс в современной психологии определяется как способность человека осознанно направлять внимание на текущий момент, принимая свои мысли и эмоции без оценки и осуждения. Концепция получила научное развитие благодаря работам американского исследователя Джона Кабат-Зинна, который разработал программу Mindfulness-Based Stress Reduction для снижения стресса и улучшения психического здоровья.[1] Данная программа включает медитацию, дыхательные упражнения и практики осознанного внимания. Исследования показывают, что регулярная практика майндфулнесс способствует развитию эмоциональной саморегуляции, повышает психологическую устойчивость и снижает уровень стресса представителей различных профессии, включая педагогов. По мнению Л. Флук и коллег, майндфулнесс-обучение помогает учителям лучше управлять эмоциями, повышает концентрацию внимания и способствует улучшению профессионального благополучия.[5] В проведенном экспериментальном исследовании было выявлено, что после прохождения программы майндфулнесс-тренинга у педагогов значительно снизился уровень психологических симптомов и профессионального выгорания.

2. Майндфулнесс как средство профилактики эмоционального истощения педагогов. Эмоциональное истощение является центральным компонентом синдрома профессионального выгорания, который широко изучался в работах Кристины Маслач и Майкла Лейтера.[2] Оно проявляется в ощущении усталости, потере эмоциональных ресурсов и снижении мотивации к профессиональной деятельности. Педагогическая профессия относится к категории помогающих профессий, которые характеризуются

высоким уровнем эмоциональной вовлеченности и постепенным взаимодействием с людьми. В связи с этим учителя часто сталкиваются с повышенными стрессовыми нагрузками, связанными с управлением классом, высокой рабочей нагрузкой и административными требованиями. Современные исследования показывают, что использование медитационных и майндфулнесс-практик может значительно снизить уровень эмоционального истощения у педагогов. Например, рандомизированное исследование с участием учителей показало, что программа медитации привела к значительному снижению эмоционального истощения, а также улучшила показатели психологической устойчивости и снизила уровень стресса.

Кроме того, исследование С.Тейлора и коллег показало, что даже краткосрочная программа майндфулнесс-обучения может существенно уменьшить уровень стресса и выгорания у педагогов.[4] Это подтверждает эффективность таких программ как профилактического инструмента в образовательной среде. 3.Современные исследования эффективности майндфулнесс-интервенции. В последние годы количество научных исследований, посвященных применению майндфулнесс в образовании, значительно увеличилось. Систематический обзор современных исследований показал, что программы майндфулнесс-интервенции оказывают положительное влияние на психологическое состояние педагогов, включая снижение стресса, тревожности и симптомов профессионального выгорания. А также современные эмпирические исследования демонстрируют, что уровень майндфулнесс у педагогов связан с более высоким уровнем профессиональной мотивации и благополучия, а также с более низким уровнем профессионального выгорания. И в заключении, майндфулнесс-практики можно рассматривать как эффективный психологический инструмент профилактики эмоционального истощения педагогов, поскольку они способствуют развитию осознанности, эмоциональной устойчивости и способности справляться со стрессом в профессиональной деятельности. Таким образом, анализ научных исследований показывает, что майндфулнесс-практики могут выступать эффективным средством профилактики эмоционального истощения педагогов.[6]

Выводы. Эмоциональное истощение педагогов является ключевым компонентом профессионального выгорания и проявляется в снижении мотивации, усталости, ощущении опустошенности эмоциональных ресурсов, что негативно влияет на качество образовательного процесса.

Майндфулнесс-практики (осознанное внимание к настоящему моменту, медитации, дыхательные упражнения) являются эффективным инструментом профилактики эмоционального истощения, так как способствуют развитию эмоциональной саморегуляции, повышению психологической устойчивости и снижению уровня стресса у педагогов. Зарубежные и отечественные исследования показывают, что участие учителей в программах майндфулнесс снижает уровень профессионального выгорания, повышает концентрацию внимания, улучшает эмоциональное состояние и способствует росту профессиональной эффективности.

Применение коротких и длительных программ майндфулнесс доказало свою эффективность как профилактическое средство против эмоционального истощения педагогов, что подтверждается результатами экспериментальных исследований и систематических обзоров. Внедрение майндфулнесс-практик в систему профессионального развития педагогов является актуальной и перспективной стратегией

для улучшения психофизиологического состояния, предотвращения профессионального выгорания и повышения качества образовательного процесса.

Рекомендации. 1. С целью профилактики эмоционального истощения педагогов рекомендуется внедрение майндфулнесс-практик в систему профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников. 2. Руководителям образовательных организаций целесообразно организовывать психологические тренинги и семинары, направленные на развитие навыков осознанности, эмоциональной саморегуляции и стрессоустойчивости педагогов. 3. Педагогам рекомендуется регулярно применять краткие практики осознанного дыхания, медитации и упражнения на концентрацию внимания, способствующие снижению уровня эмоционального напряжения и повышению психологической устойчивости. 4. В образовательных учреждениях рекомендуется создавать благоприятную психологическую среду, способствующую поддержанию психического благополучия педагогов и снижению уровня профессионального стресса. 5. Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение эффективности различных программ майндфулнесс-обучения для педагогов с учетом специфики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кабат-Зинн Дж. Жизнь, полная катастроф: как использовать мудрость тела и ума для преодоления стресса, боли и болезней. — Москва: Эксмо, 2019. — 768 с.
2. Маслач К., Лейтер М. Правда о профессиональном выгорании: как организации вызывают стресс и что с этим делать. — Санкт-Петербург: Питер, 2016. — 256 с.
3. Розер Р., Скиннер Е., Бирс Дж., Дженнингс П. Майндфулнесс-тренинг и профессиональное развитие педагогов // *Educational Psychologist*. — 2012. — Т. 47. — № 2. — С. 167–182.
4. Тейлор С., Харрисон Дж., Хаймовиц К. Майндфулнесс-тренинг улучшает благополучие педагогов и снижает выгорание // *Teaching and Teacher Education*. — 2016. — Т. 57. — С. 1–12.
5. Флук Л., Голдберг С., Пингер Л., Дэвидсон Р. Майндфулнесс для учителей: пилотное исследование влияния на стресс, профессиональное выгорание и эффективность преподавания // *Mind, Brain and Education*. — 2013. — Т. 7. — № 3. — С. 182–195.
6. Хюльшегер У., Альбертс Х., Файнхольт А., Ланг Дж. Преимущества майндфулнесс на рабочем месте: роль эмоциональной регуляции и профилактики выгорания // *Journal of Applied Psychology*. — 2013. — Т. 98. — № 2. — С. 310–325.
7. Эмерсон Л., Лейланд А., Хадсон К. Обучение педагогов майндфулнесс-практикам: систематический обзор и мета-анализ // *Mindfulness*. — 2017. — Т. 8. — № 5. — С. 1136–1149.